

CHINGIZ AYTMATOVNING " JAMILA " ASARI

Rasulova Mohigul Dilshod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Magistratura bosqichi 1-kurs talabasi

Davletova Adiba

Annotatsiya Ushbu maqolada mashhur qirg'iz adibi Chingiz Aytmatov hayoti va ijodi haqida ma'lumot, " Jamila" asari tahlili xususida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: adabiyot, asar, ayol obrazi, muhabbat, voqelik, zamonaviy adabiyot

Bugungi kunda O'zbekiston o'z taraqqiyotining yangi, yuksak bosqichiga qadam qo'yimoqda. Biz milliy tiklanishdan – milliy yuksalishga erishishni o'z oldimizga eng muhim va ustuvor vazifa qilib qo'ydik. Bu ulug' maqsadga esa jahon ahli bilan hamjihat va hamkor bo'lib yashash, ochiq demokratik jamiyat qurish, hayotimizda milliy va umumbashariy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini yanada keng qaror toptirish orqaligina erishish mumkinligini biz yaxshi anglaymiz. Ayni shu nuqtai nazardan qaraganda, o'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotini xalqaro miqyosda o'rganish va targ'ib qilish, ko'pqirrali bu mavzuni bugungi kunda dunyo adabiy makonida yuz berayotgan eng muhim jarayonlar bilan uzviy bog'liq holda tahlil etib, zarur ilmiy-amaliy xulosalar chiqarish katta ahamiyatga ega. Mamlakatimiz hududida asrlar davomida yaratilgan badiiy adabiyot durdonalari har bir avlod ijodkorlari tomonidan yangilanib, boyitilib, badiiy jihatdan yanada takomillashtirilib kelingan. Hozirgi davrda adiblarimiz ijodini o'rganish va ular yaratgan o'lmas asarlar bilan o'quvchilarni tanishtirish, ularga o'rgatish adabiyotshunoslikning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Buning yaqqol namunasi sifatida shuni aytib o'tish joizki Prezidentning 2.04.2018 yildagi «Buyuk adib va jamoat arbobi Chingiz Aytmatov tavalludining 90 yilligini keng nishonlash to'g'risida»gi qarori imzolandi. Unga ko'ra O'zbekistonda taniqli qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning (1928–2008) badiiy merosi yuqori baholanib. Uning asarlari mamlakatimizda millionlab nusxalarda nashr etilmoqda, O'zbekiston Milliy

universitetida doimiy faoliyat ko'rsatadigan «Chingiz Aytmatov va O'zbekiston» ekspozitsiyasi tashkil etildi. Adib tavalludining 90 yilligini nishonlashga bag'ishlangan bayram tadbirlari rejasi doirasida quyidagilar nazarda tutilgan: «Chingiz Aytmatov va O'zbekiston» nomli xotira kitobini nashrga tayyorlash va chop etish; Chingiz Aytmatov hayoti va ijodiy faoliyati haqida hujjatli film yaratish; yozuvchi asarlari asosida yangi spektakl sahnalashtirish va badiiy film suratga olish; Chingiz Aytmatov xotirasini abadiylashtirish maqsadida Toshkent shahrining markaziy ko'chalaridan biriga adib nomini berish; Toshkent viloyati Parkent tumanidagi 33-maktabda adib byustini o'rnatish; «Chingiz Aytmatov va o'zbek adabiyoti» mavzusida ilmiy konferensiya o'tkazish; mamlakatimizdagi oliy o'quv yurtlari, kollej va litseylar, umumta'lim maktablari, harbiy qismlar, mehnat jamoalari va mahallalarda taniqli shoir va yozuvchilar, olimlar ishtirokida uchrashuvlar, adabiy kechalar tashkil etish; O'zbek Milliy akademik drama teatrida atoqli adib xotirasiga bag'ishlangan ijodiy kecha o'tkazish (2018 yil dekabr oyining ikkinchi o'n kunligida). O'ziga xos poetik uslubga ega bo'lgan adib Chingiz Aytmatov ijodi butun dunyo ahlini o'zining haroratli so'zi ila hayratga soldi. Yozuvchi ijodining originalligi, xalq og'zaki ijodining badiiy unsurlaridan unumli foydalanib, insonlarni ezgulikka, bashariyatni esa ogohlikka da'vat etishi bilan xarakterlanadi. Chingiz Aytmatov 1928 yil 12 -dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysidagi Shakar ovulida tug'ilgan. Uning otasi Torekul Aytmatov (1903—1938) avvaliga faol dehqon, so'ngra sovet hamda partiya ishchisi, Qirg'iz SSSR Davlat arbobi bo'lgan, lekin 1937 yil hibsga olinib, 1938 yil otib tashlangan. Onasi - Nagima Xamziyeva Abduvaliyeva (1904 - 1971), millati - tatar, armiya siyosiy ishchisi, keyinchalik jamoat arbobi bo'lgan. Chingiz, uning akalari va singillari otasining qistovi bilan uning o'limidan oldin Shekerga ko'chib kelishgan va shu yerda ulg'ayishgan. Sakkiz sinfni bitirib, zootexnikumga o'qishga kiradi va a'lo baholarga bitiradi. 1948 yil Frunzedagi Qirg'iz qishloq-xo'jalik institutiga o'qishga kirib, 1953 yil tamomlaydi. 1952 yil qirg'iz tilidagi hikoyalarini tez-tez bosma nashrda chop eta boshlaydi. Institutni tamomlagach, uch yil davomida veterinar

bo‘lib ishlash bilan birga, yozuvchilik ham qilib, hikoyalarini nashrdan chiqaradi. 1956 yil Moskva Oliy adabiyot kurslariga o‘qishga topshiradi (1958 yil tamomlagan). 1957 yil iyun oyida qirg‘iz tilidagi “Yuzma-yuz” hikoyasi “Ala-Too” jurnalida bosib chiqarilgan. “Jamila” qissasi esa bosma nashrdan ilk bor 1957 yil Lui Aragon tarjimasi bilan fransuz tilida chop etilgan. Shu yili uning hikoyalari “Yangi dunyo” jurnalida nashr qilingan, “Jamila” qissasi ham rus tilida chop etilib, Aytmatovga olamshumul mashhurlik olib kelgan. “Jamila”dan so‘ng shuningdek, “Bo‘tako‘z” (1960), “Birinchi muallim” (1961), “Momo yer” (1963) hikoyalari hamda “Tog‘ va adirlar hikoyasi” to‘plami bosma nashrdan chiqqan. “Tog‘ va adirlar hikoyasi” to‘plami uchun yozuvchi Lenin mukofotiga sazovor bo‘lgan.

Mashhur qirg‘iz adibi Chingiz Aytmatovning “Jamila” qissasi XX asrning eng go‘zal “muhabbat qissasi” sifatida tan olinib, dunyoning 50 ga yaqin tillariga tarjima qilingan. Asar Jamilaning qaynisi bo‘lajak rassom Seyid tilidan hikoya qilinadi. Asar urush yillarida ovul hayotida, odamlarning mashaqqatli turmushi, jamiyatning birgina bo‘g‘ini: Jamila va Doniyor hamda Seyid oilasi atrofida qalamga olingan va bu bilan urushning butun dahshatini ko‘z oldingizda gavdalantiradi. Urush nafaqat erkaklar, balki ayollar va bolalar, keksa-yoshni baravar mehnat qilishga majbur qiladi. Jumladan, Doniyor bir oyog‘i oqsoq bo‘lsa-da butun bir sog‘lom odamlar qatorida zahmat tortib mehnat qiladi. U kamgap, og‘ir vazmin, ustida birgina juldur shineli va darbadar hayoti bor. Ammo uni o‘ta nochor deb, kambag‘al deb ham bo‘lmaydi. Doniyorga buyuk va qodir Yaratgan tomonidan in‘om etilgan sohir ovoz ham berilgan bo‘lib, u Vatanga bo‘lgan muhabbatini shu ovozga jo qilib, ajib bir qo‘shiq yaratadi.

Buni “mohir” rassom bola Seyid tilidan o‘qigan o‘quvchi go‘yo shu ovozni eshitgandek bo‘ladi. Seyidning cheksiz muhabbatga limmo – lim qalbi bor. Agar shunday bo‘lmaganda bunday go‘zal, mungli qo‘shiqlar yaralmasdi. Uning kam gapligi hech narsani bilmasligidan emas, balki ko‘p narsani bilishi, sezishidir. Shu bilan birga uning teran, qaysidir ma`noda xotiralarga boy, sirli, o‘ychan faqat o‘zigagina ayon sehrli dunyosi bor. Uning bu go‘zal dunyosi

asarning biror – bir o'rnida muallif tomonidan tasvirlanmagan bo'lsa-da, buni uning o'sha olislarga termilgan cheksiz ko'zlari ortidagi poyonsiz dasht, sharqirab oqayotgan daryo suvlari bilan oshufta mungli qo'shiqlaridan payqash mumkin. Doniyor haqiqatda sevishga va sevilishga munosib qahramon sifatida o'quvchida so'zsiz, imo – ishorasiz g'oyibdan muhabbat uyg'otadi. Endi Jamilaga to'xtaladigan bo'lsak:

Jamila baxtiyor va mas'ud sevgiga to'la odamlarni yori bilan o'tkazishi kerak bo'lgan takrorlanmas onlarini ayriliqda o'tkazayotgan obraz. Uning bunday yo'l tutishiga, o'sha noming o'chgur urush ham sababchi emas edimi?! Agar undan sevgan yoridan ayrilmaganda, Doniyorga qiyo boqarmidi? Uning o'z eri sevgisi bilan to'lgan qalbida Doniyorning sevgisiga o'rin bo'larmidi? Deylik urush barcha xalqlarniki edi. Barcha xalqlarning boshiga birdek kulfat yog'diradi. Kimnidir sevgan yoridan, kimnidir dilbandidan, kimnidir mehribon otasidan ayiradi. Bu degani urushda qon kechib yurgan o'g'lonning xotini shartta boshqasi bilan qochib ketishi kerak degani ham emas. Ya'niki Mirtemirning "Surat" dostonidagi oshlonning aytgani kabi:

"Barchinoydek kutganing qani?

Zardobu qon yutganing qani?

Umr yo'lida to yumguncha ko'z,

Birga – birga ketganing qani?

Gunohim ne Jangda bo'lganim,

Qon keshganim, yo bor o'lganim.

Diydoringni unutilmayin,

O'limlardan xatlab kelganim".

deya qaysidir ma'noda Jamilaning qilmishini inkor etganday...

Ammo Jamilaning muhabbatini adibning o'zi ham Doniyorga munosib ko'rgandek bo'ladi, go'yo bu "sevgi qissasi" faqat va faqat Jamila va Doniyorniki bo'lib qolishi kerakdek...

Shunday bo'ladi ham, Jamilaning sof va samimiy, beg'ubor dunyosi Doniyorning olami bilan qo'shib payvandlanganda ikki oshiq qalbga xos bo'lgan olam yanada mushtarak bo'lib go'zallashadi.

Eng mashaqqatli yo'l "jasorat" yo'lidir. Jasorat ko'rsatmasdan, qahramonlik qilmasdan tilga tushish, tarixga aylanish mumkinmi axir? Jamila ham sevgi – muhabbatda shunday bir jasorat ko'rsatib, belgilangan chegarani buzib o'tib, beg'ubor sevgisini Doniyorga, Doniyorning sevgisiga poyonoz qilmaganda, bugun butun dunyo tan olgan go'zal muhabbat qissasi yaralarmidi?!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Fayzullayev O. Yozuvchining ilmiy fantaziyasi // "Jahon adabiyoti" jurnali, 2005-yil, iyun.
2. Meliyev S. "Asrga tatigulik kun": roman badiiy strukturasi ayrim xossalari // „O‘zbek tili va adabiyoti“, 2010- yil, 2-son.
3. Qorayev Suyun. Insonparvar adib // "Ma'rifat" gazetasi, 2010- yil, dekabr.
4. Pariza Mirzaahmedova. Davrimiz allomasi // "Jahon adabiyoti" jurnali, 2004-yil, mart.
5. Rashidov A. Chingiz Aytmatov olami. - Toshkent: O'qituvchi, 2011.
6. Seydanov X. Chingiz Aytmatov va o'zbek adabiyoti. - Toshkent: O'zbekiston
7. Sizdiqboyev N. Chingiz Aytmatov badiiyatining ayrim qirralari // Til va adabiyot ta'limi, 2008- yil 12-son.
8. Solijonov Y., Abdulkarimov T. Chingiz Aytmatov - inson va tabiat kuychisi.